

УДК 665.6
DOI 10.5281/zenodo.14998921
Научная статья

АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

RELIABILITY ANALYSIS OF OILFIELD PUMPING EQUIPMENT

РОДИОНОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ,

САФУ имени М.В. Ломоносова.

РОДИОНОВА АННА ЛЬВОВНА,

старший преподаватель,

САФУ имени М.В. Ломоносова.

ПОПОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

САФУ имени М.В. Ломоносова.

RODIONOV ANTON PAVLOVICH,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

RODIONOVA ANNA LVOVNA,

Senior lecturer,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

POPOV ALEKSANDR LEONIDOVICH,

Candidate of Technical Sciences, associate professor,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

В статье рассматриваются методы анализа и исследования надежности нефтепромыслового насосного оборудования. Изучены основные виды отказов механической и гидравлической части, вспомогательного оборудования и отказов вследствие коррозионных процессов, геологических условий и человеческого фактора. Проведено сравнение систем технического обслуживания и ремонта (ТОиР) насосного оборудования. Выявлены основные преимущества проактивной, как наиболее эффективной системы ТОиР: сокращение затрат и увеличение долговечности, безотказности и безопасности технологического оборудования. Проанализированы основные методы исследования надежности с описанием их особенностей. Охарактеризовано влияние каждого из методов на надежность отдельных процессов и оборудования в целом.

The article discusses methods for analyzing and researching the reliability of oilfield pumping equipment. The main types of failures of mechanical and hydraulic parts, auxiliary equipment and failures due to corrosion processes, geological conditions and human factors have been studied. A comparison of the systems of maintenance and repair (MRO) of pumping equipment is carried out. The main advantages of proactive as the most efficient MRO system are revealed: cost reduction and increased durability, reliability and safety of technological equipment. The main methods of reliability research are analyzed with a description of their features. The influence of each method on the reliability of individual processes and equipment as a whole is characterized.

Ключевые слова: *нефть, насос, надежность насосного оборудования, техническое обслуживание и ремонт, проактивная система, исследование надежности.*

Key words: oil, pump, reliability of pumping equipment, maintenance and repair, proactive system, reliability research.

Изучение надежности нефтепромыслового оборудования является критически важным аспектом в нефтегазовой отрасли. Надежное функционирование оборудования напрямую влияет на эффективность добычи, безопасность процессов, минимизацию аварийных ситуаций и экономическую эффективность проектов. Рассмотрим ключевые аспекты и методологии, связанные с анализом и исследованием надежности нефтепромыслового оборудования.

В соответствии с ГОСТ Р 27.102-2021 [10, с. 2] под надежностью понимают свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции в заданных режимах, условиях применения, стратегиях технического обслуживания, хранения и транспортировки.

Отказы нефтепромыслового оборудования могут привести к существенным финансовым потерям, снижению эффективности добычи и даже к аварийным ситуациям. Вот некоторые из наиболее распространенных типов отказов, характерных для нефтепромыслового насосного оборудования [1, с. 53; 4, с. 242]:

1) Отказы механической и гидравлической части:

– износ и повреждение деталей: постепенное изнашивание подвижных частей в результате трения или взаимодействия с рабочей средой (например, износ подшипников, поршней насосов, шпинделей и других движущихся частей);

– усталостные повреждения в результате многократных циклов нагружения могут вызвать трещины и разрушения компонентов (например, трещины на корпусах насосов, редукторов, а также на стыках и сварных швах);

– неправильный монтаж и центровка валов или роторов приводят к повышенной вибрации и ускоренному износу;

– изменение геометрической формы частей оборудования под нагрузкой или воздействием внешних факторов (деформация фланцев, крышек и других сварных узлов) могут привести к утечкам;

– воздушные пробки, появление воздуха в гидравлическом контуре может привести к кавитации и деформациям.

2) Отказы электрики:

– прерывание или нестабильность работы электродвигателя приводят к повышенному энергопотреблению;

– неисправность датчиков и систем управления могут привести к неправильной и нестабильной работе всего процесса.

3) Коррозия [8, с. 220]:

– коррозия трубопроводов и рабочих частей насосов из-за действия агрессивных сред (вода, соли, абразив).

4) Человеческий фактор:

– ошибки в обслуживании и эксплуатации из-за неправильного исполнения инструкций и недостаточная квалификация персонала могут привести к отказам оборудования;

– нарушение технологических процессов.

5) Проблемы с геологическими условиями:

– склонность к обрушению скважин, геологические особенности могут вызвать обрушение или заливание скважин;

– изменения свойств пластов: неожиданные изменения давления и температуры в пластах могут негативно повлиять на оборудование.

Качественная эксплуатация оборудования требует тщательного подхода к его техническому обслуживанию. Эффективные системы обслуживания не только продлевают срок службы оборудования, но и снижают риски аварий и время простоя. Рассмотрим основные стратегии технического обслуживания и ремонта:

- эксплуатация до отказа;
- планово-предупредительный ремонт (ППР);
- эксплуатация по техническому состоянию;
- проактивная.

Основные преимущества и недостатки систем приведены в таблице 1.

Таблица 1. Стратегии технического обслуживания и ремонта [11]

Модель информационного обеспечения	Характер осуществляемых мероприятий	
	Реактивные	Превентивные
Стохастическая модель (на основе вероятностных, статистических показателей)	<p><i>I. Эксплуатация до отказа:</i> оборудование вырабатывает ресурс полностью</p> <p>+ минимальные затраты на техническое обслуживание; – отказы непредсказуемы;</p> <p>– сложно планировать затраты на ремонт, т.к. ремонт оборудования внеплановый, увеличение затрат на ремонт.</p>	<p><i>II. Планово-предупредительные ремонты (ППР):</i> техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) через заранее определенные интервалы</p> <p>+ наилучшие условия для планирования ТОиР (заранее известно время проведения); – оборудование не вырабатывает свой ресурс полностью</p>
Детерминированная модель (на основе сведений о фактическом техническом состоянии (ТС) оборудования)	<p><i>III. Эксплуатация по фактическому техническому состоянию:</i> ТОиР проводят через определенные заранее промежутки времени, но решение принимают по данным диагностики оборудования</p> <p>+ близкое к полному использованию ресурса оборудования; – низкая эффективность при долгосрочном планировании запасных частей.</p>	<p><i>IV. Проактивная:</i> активное упреждающее воздействие на оборудование</p> <p>+ увеличение срока службы оборудования; + рациональный выбор времени, видов и объемов ТОиР.</p>
	+ минимизация вероятности аварийных отказов; – высокие требования к квалификации персонала.	

Проактивная система обслуживания оборудования представляет собой подход, направленный на предотвращение возможных неисправностей и отказов, а не только на их устранение после возникновения. Этот метод основан на мониторинге, анализе данных и планировании мероприятий для поддержания оборудования в работоспособном состоянии. Рассмотрим ключевые аспекты и преимущества проактивного обслуживания.

Основные мероприятия включают в себя:

- мониторинг состояния: использование датчиков для отслеживания диагностических параметров работы насосов (температура, давление, вибрация и шум) в непрерывном режиме и использование методов неразрушающего контроля (магнитный, вихретоковый, ультразвуковой и других) через заранее определенные промежутки времени;
- анализ данных: применение аналитических инструментов для обработки информации, собранной с датчиков, с целью выявления причин возникновения дефектов, и прогнозирование остаточного ресурса объекта;
- планирование и корректировка профилактических мероприятий: на основе полученных данных разрабатываются и при необходимости корректируются планы и методики технического обслуживания и ремонта, которые включают регулярные осмотры, смазку и замену изношенных деталей;
- обратная связь и обучение персонала: сбор отзывов от операторов и обслуживающего персонала для улучшения методов и процедур технического обслуживания насосного оборудования, а также дополнительное обучение сотрудников новым стандартам и технологиям проведения ТОиР.

В проактивной стратегии обслуживания применяют следующие современные технологии и инновации:

- интернет вещей (IoT): использование датчиков для сбора параметров работы оборудования и современных устройств для передачи собранных данных в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать на изменения технического состояния насосов;
- системы машинного обучения: внедрение алгоритмов, которые позволяют выявлять признаки и причины возникновения и развития дефектов и на основе этой информации прогнозировать поведение оборудования в будущем;
- визуализация данных: использование современных программных решений для создания виртуальных моделей, позволяющих операторам легко интерпретировать собранные и обработанные данные по отказам насосного оборудования и принимать обоснованные решения.

Преимущества проактивной системы обслуживания:

- снижение числа аварий и простоев, вследствие оптимизации процессов и своевременного выявления причин возникновения и самих дефектов позволяют снизить вероятность возникновения опасных отказов насосного оборудования и культивирует внедрение оперативного реагирования на потенциальные неисправности;
- увеличение срока службы оборудования, так как регулярное и качественное техническое обслуживание способствует сокращению числа отказов, продлению сроков службы и технического ресурса насосов, что сокращает затраты на эксплуатацию текущего и закупку нового оборудования;
- повышение безопасности, т. к. проактивный подход к ТОиР снижает риски возникновения аварийных ситуаций.

Для количественной оценки надежности используют следующие основные параметры:

- вероятность безотказной работы;
- средняя наработка на отказ (MTBF) – время, в течение которого оборудование работает без отказов (нарушения работоспособности);
- среднее время восстановления (MTTR) – время, необходимое для восстановления (ремонта) оборудования после отказа.

Помимо анализа и оценки параметров надежности применяют и другие методы исследования надежности [6, с. 463-464; 9, с. 31]:

1) Анализ причин возникновения отказов и видов последствий этих отказов (FMEA), которая включает в себя оценку потенциальных факторов, которые приводят к отказу оборудования, а также разработку мероприятий по минимизации рисков и последствий от возникновения отказов, особенно опасных отказов.

2) Критический анализ надежности (RCA) [8, с. 219]:

– определение первопричин возникновения отказов и разработка решений для устранения и сокращения воздействия этих причин;

– сбор и анализ данных о неисправностях и отказах на основе данных по эксплуатации оборудования (статистический анализ) и моделирование вероятности возникновения отказов с использованием различных методов математической статистики и программного обеспечения;

– применение системного анализа для изучения взаимодействия различных компонентов оборудования и их влияния на общую надежность системы в целом.

3) Исследование жизненного цикла оборудования [7, с. 79]:

– исследование всех этапов – от проектирования до эксплуатации и утилизации, включающее анализ наработки и времени простоев, структуры эксплуатационных затрат и надежности отдельных узлов и системы в целом;

– анализ методов технического обслуживания оборудования и разработка более современных и подходящих методов ТОиР для увеличения технического ресурса и срока службы оборудования.

4) Испытания и методы проверки надежности [5, с. 149]:

– проведение испытаний в условиях, близких к реальным, для оценки предельных возможностей оборудования, его безотказности и долговечности;

– использование симуляций для анализа работы оборудования при различных сценариях с помощью программного обеспечения (например, ANSYS, COMSOL) для численного моделирования процессов и выявления возможных потенциальных проблем.

5) Оценка рисков и опасностей. Анализ потенциальных рисков, связанных с эксплуатацией оборудования, и разработка стратегий для их минимизации (например, экспертиза взрывоопасных условий). Подготовка мероприятий, направленных на повышение безопасности работы оборудования, включая обучение персонала и соблюдение требований нормативной документации.

6) Мониторинг и анализ данных [2, с. 425-426]:

– внедрение технологий интернета вещей (IoT) для непрерывного мониторинга состояния оборудования и сбора данных о его работе для дальнейшего анализа [3, с. 57];

– анализ больших данных (Big Data). Использование аналитических инструментов для обработки больших объемов данных, получаемых от датчиков оборудования, с целью определения текущего технического состояния, предсказания отказов, оптимизации работы обслуживания и расчета остаточного ресурса;

– анализ имеющихся данных о реальных отказах оборудования, их причинах и последствиях для корректировки методик проведения ТОиР и оптимизации работы оборудования;

– исследование и внедрение успешных примеров снижения числа или последствий отказов на конкретных объектах.

Внедрение современных и качественных методов анализа надежности нефтепромыслового насосного оборудования позволит подобрать эффективную систему технического обслуживания и применять методы исследования надежности, которые позволят сократить

число аварий, увеличить технический ресурс и срок службы нефтепромыслового насосного оборудования, то есть повысить долговечность, безотказность и безопасность – это одни из основных составляющих надежности. Данные мероприятия приведут к снижению затрат на эксплуатацию технологического оборудования и увеличению эффективности процесса нефтедобычи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байков И.Р. Анализ причин отказов насосного оборудования по эмпирическим данным / И.Р. Байков [и др.] // Экспозиция Нефть Газ. 2017. № 1(54). С. 53-55.
2. Галеев А.С. Мониторинг технологических процессов и оценка технического состояния насосных агрегатов ("АСКиР-Эксперт") / А.С. Галеев [и др.] // Нефтяная провинция. 2021. № 4-2(28). С. 423-434.
3. Данилко А.И. Программный модуль для оценки вероятности отказов скважинных электроцентробежных насосов / А.И. Данилко, О. В. Стукач // Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. 2020. № 1-2(97). С. 55-66.
4. Корабельников М.И. Об основных причинах отказа УЭЦН и методах увеличения наработки на отказ на месторождениях Западной Сибири / М.И. Корабельников, А.М. Корабельников // Опыт, актуальные проблемы и перспективы развития нефтегазового комплекса: материалы V региональной научно-практической конференции обучающихся ВО, аспирантов и ученых, Тюмень, 28 апреля 2015 года. Тюмень: Тюменский государственный нефтегазовый университет, 2015. С. 241-249.
5. Масловская С.В. Напряженно-деформированное состояние рабочего колеса центробежного насоса с наличием трещины // Вестник молодого ученого УГНТУ. 2024. № 2(26). С. 149-156.
6. Подковыркин А.А. Анализ возможности и перспектив применения системы предиктивной аналитики для предотвращения отказов установок электроцентробежных насосов / А.А. Подковыркин, Д.В. Кутузов, В.Т. Нгуен // Новые технологии в ТЭК, энергоэффективность и энергосбережение в ТЭК: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, Ханты-Мансийск, 16-17 ноября 2023 года. Ханты-Мансийск: Югорский государственный университет, 2023. С. 460-465.
7. Родикова К.В. Прогнозирование отказов насосного оборудования поддержания пластового давления // Молодёжь Сибири – науке России: Материалы международной научно-практической конференции. В 2-х томах, Красноярск, 21 апреля 2021 года / Сост. Л.М. Ашихмина. Том II. Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2021. С. 78-79.
8. Рукин М.В. Методика определения наработки на отказ установки электроцентробежного насоса / М.В. Рукин, В.А. Молчанова, К.Р. Уразаков // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2022. Т. 333. № 12. С. 219-229.
9. Шабонас А.Р. Оптимизация работы электроцентробежного насоса для повышения наработки на отказ // Нефтепромысловое дело. 2021. № 8(632). С. 30-36.
10. ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200181141>.
11. Сидоров А.В. Стратегии технического обслуживания и ремонтов оборудования. Ознакомительный курс по управлению производственными активами. URL: <https://eam.su/2-strategii-technicheskogo-obslyzhvaniya-i-remontov-oborudovaniya.html>.

Поступила в редакцию: 28.02.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Родионов А.П., Родионова А.Л., Попов А.Л., 2025.